

DICȚIONAR

Sorin CRISTEA

dr., prof. univ., Universitatea din București

Leadershipul în educație dezvoltat ca leadership incluziv

CZU 37.07 |

Rezumat: Leadershipul în educație conferă conceptului de management al educației, care definește conducerea eficientă a sistemului de învățământ prin valorificarea globală, optimă, strategică, inovatoare a resurselor pedagogice existente/disponibile, o dimensiune normativă construită prin viziune (capacitate esențială a liderilor autentici) și prescriptivă (schimbarea promovată ca reper

axiologic necesar pentru a obține rezultatele dorite). Leadershipul în educație poate fi dezvoltat ca leadership incluziv prin valorificarea optimă a unor modele de conducere vizionară de tip participativ (colegial, în condiții de colaborare și cooperare a liderului cu toți membri organizației), transformativ (distributiv, la nivel de angajare a responsabilităților manageriale), tranzacțional (susținut prin dezbateri constructive, promovate antreprenorial și politic, în perspectiva definitivării deciziilor cu valoare predictivă pozitivă). Calitatea fundamentală a liderului incluziv constă în capacitatea sa superioară, psihologic și social, de a conștientiza propriile limite (obiective și subiective) înainte de a lua decizii predictive pozitive importante pentru viața organizației școlare. Realizarea sa este antrenată permanent în condiții de muncă în grup, perfecționată/autoperfecționată prin: cooperare și colaborare, valorificare deplină a empatiei (cognitive și noncognitive), împuternicire efectivă a tuturor membrilor organizației; reflecție necesară pentru a emite judecăți de valoare validate social; motivare/automotivare internă, cu impact social pe termen mediu și lung.

Cuvinte-cheie: leadership în educație, leadership incluziv, capacități manageriale, participativ, transformativ, tranzacțional.

Abstract: Educational leadership in education gives the concept of education management, which defines the effective management of the education system through the comprehensive, optimal, strategic, and innovative use of existing/available pedagogical resources, a normative dimension built through vision (an essential capacity of authentic leaders) and prescriptive (change promoted as an axiological benchmark necessary to achieve the desired results). Leadership in education can be developed as inclusive leadership by optimally leveraging participatory visionary leadership models (collegial, in conditions of collaboration and cooperation between the leader and all members of the organization), transformative (distributive, at the level of managerial responsibility), transactional (supported by constructive debates, promoted entrepreneurially and politically, with a view to finalizing decisions with positive predictive value). The fundamental quality of an inclusive leader lies in their superior psychological and social ability to be aware of their own limitations (objective and subjective) before making important predictive decisions for the life of the school organization. This is achieved through continuous training in group work, perfected/self-perfected through: cooperation and collaboration, full use of empathy (cognitive and non-cognitive), effective empowerment of all members of the organization; reflection necessary to make socially validated value judgments; internal motivation/self-motivation, with medium- and long-term social impact.

Keywords: educational leadership, inclusive leadership, managerial skills, participatory, transformative, transactional.

Leadershipul în educație poate fi identificat *social* și fixat *epistemologic* la nivel de *concept pedagogic normativ*, construit *pluridisciplinar* (*pedagogie* – economie/management; sociologie; științele politice; psihologia socială), complementar cu *managementul educației*, care definește conducerea eficientă a sistemului de învățământ (managementul: organizației școlare/clasei/lecției/programelor de educație nonformală etc.), realizată prin abordarea globală, optimă, strategică, inovatoare a tuturor resurselor pedagogice (informaționale, umane, didactico-materiale, financiare) existente sau disponibile în timp.

Leadershipul în educație are ca *sferă de referință specifică* zona conducerii școlii, bazată pe „influențarea acțiunilor altora pentru a obține rezultate dezirabile”, realizată în condiții de *schimbare*, care „solicită multă ingeniozitate, energie și talent”, necesare pentru îndeplinirea optimă a obiectivelor generale ale sistemului de învățământ. La acest nivel, intervine diferența față de *managementul educației*, care „presupune *menținerea* eficienței activităților curente ale organizației”, concepute și desfășurate în context determinat, social și pedagogic.

Leadershipul în educație îndeplinește *funcția generală* de inițiere a schimbărilor necesare în cadrul organizației școlare, în context deschis, concepute special „pentru a atinge fie scopuri deja existente, fie scopuri noi”, care implică motivarea internă a tuturor actorilor educației [2, p. 21]. *Structura de acțiune* promovată este construită pedagogic în funcție de *viziunea conducerii*, „considerată o componentă esențială a *leadershipului* eficient”. La acest nivel, „se pot identifica trei dimensiuni ale *leadershipului*”, care asigură o bază conceptuală pentru „dezvoltarea unei definiții funcționale” în plan științific, necesară în condițiile în care uneori „definiția *leadershipului* este arbitrară și subiectivă”:

- *Leadershipul în educație ca influență*. Stimulează conducerea în termeni de *motivare a actorilor educației*, integrați în organizația școlară; implică „un proces intenționat”, dar și „fluid”, independent de „pozițiile formale”; poate fi exercitat „în grupuri și individual”, la nivel de *leadership distributiv*.
- *Leadershipul în educație ca reper axiologic*. Susține *influența* prin „valorile personale și profesionale clare” promovate de liderii autentici prin „conștiința de sine” și prin „capacitate emoțională și morală”.
- *Leadershipul în educație ca viziune*. Susține capacitatea liderilor de a dezvolta un plan strategic; solicită depășirea criticilor aduse în condițiile în care intervin „dovezile empirice ale ineficienței” unor directori preocupați să

transforme școala în mod radical [Ibidem, pp. 17-20].

Leadershipul în educație evoluează, astfel, în funcție de *modelele* promovate prioritar, care proiectează un *leadership participativ* (colegial), *transformațional* (distributiv), *tranzacțional* (susținut antreprenorial și politic), *constructivist* (psihologic și sociocultural), *cultural* (moral, didactic, comunitar) [Ibidem, p. 51], care antrenează „strategiile adoptate pentru preluarea conducerii”, raportate la „cele patru secrete ale artei de a conduce”, orientată prin intermediul *viziunii* (care *alege direcția*, concentrează atenția și caută devotamentul tuturor membrilor organizației), *comunicării* (în stil *colegial*, centrat pe persoană și formal/dar și nonformal), *poziționării* (cu „respect pentru ceilalți”, pentru că altfel „aceștia nu te vor respecta), *dezvoltării sinelui* (în condiții de „învățare inovatoare” realizată în „organizația care învață”) [1, pp. 93-212].

Valorificarea *leadershipului educațional* la nivel de *model transformațional* (participativ, distributiv) și *tranzacțional* (antrenat în plan comunitar, local și teritorial), cultivat strategic prin *viziune* (managerială, „împărtășită pentru consolidarea angajamentului pentru un scop comun”), *comunicare* (colegială), *poziționare* (democratică) și *autoînvățare eficientă* (inovatoare) permite realizarea sa în condiții speciale de *leadership incluziv* [1, pp. 97-109].

Construcția *conceptului operațional de leadership incluziv* implică dimensiunea normativă superioară a *leadershipului educațional*, care completează și aprofundează ideea principală a managementului educației angajat în conducerea eficientă a sistemului de învățământ prin valorificarea globală/optimă/strategică/inovatoare a resurselor pedagogice (informaționale, umane, didactico-materiale, financiare) necesare la nivel de educație/cercetare pedagogică/perfecționare metodică/masterat/consiliere/coaching etc.

Leadershipul incluziv definește un stil de conducere care promovează implicarea tuturor membrilor unei organizații sau echipe, valorificați în condiții de diversitate și de echitate. Are la bază recunoașterea caracteristicilor individuale ale membrilor organizației probate prin aptitudini, experiențe și perspective diferite, care nu exclud, ci încurajează respectul și contribuția maximă [5]. Conceptul operațional de *leadership incluziv* definește tripla dimensiune a unei realități abordate managerial (eficient/global, optim, strategic, inovator), reflectată la nivel:

1. *Denotativ*. Evidențiază *capacitatea liderului incluziv* de a atrage, dezvolta și susține acțiunile eficiente ale tuturor membrilor organizației pe fondul unui scop general strategic comun – eficacitatea activității specifice (de educație,

- instruire etc.), cu deschidere amplă (psihologică și socială) spre diversitate și echitate.
2. *Normativ*. Concentrează imperativ principiile generale care ordonează valoric activitatea organizației, prin: a) crearea unui mediu de muncă umanizat; b) diferențierea stilistică (moral-profesională, pedagogică, didactică); c) promovarea culturii organizaționale bazate pe reciprocitate și justiție socială; d) antrenarea permanentă a resurselor pozitive ale fiecărei personalități – membru activ al comunității/ organizației școlare.
 3. *Metodologic*. Perfeccionază activitatea tipică organizației (școlare etc.), prin: a) identificarea unor „profiluri-țintă” de lideri autentici; b) identificarea unor metode eficiente în *leadershipul incluziv*, în context deschis; c) promovarea unor programe de *coaching* necesare pentru *antrenarea aptitudinilor*, care permit *conducerea managerială incluzivă*, în condiții de *leadership incluziv*; d) implementarea de politici și practici care susțin *diversitatea, echitatea și incluziunea* la scara socială și psihologică a întregii comunități educaționale/ organizații școlare etc. [3; 4].

Pe acest fond special, *denotativ, normativ și metodologic, liderul incluziv* al organizației (școlare etc.) este eficient în măsura în care îmbină optim capacități manageriale speciale de: *colaborare*, prin *cooperare* productivă, în condiții de grup și microgrup, susținută atitudinal, în plan cognitiv și socioafectiv; *împunerică*, în luarea deciziilor eficiente, prin cunoașterea și valorificarea optimă a tuturor resurselor pedagogice existente sau/și disponibile în timp determinat; *empatie*, cognitivă/rațională și noncognitivă/afectivă și motivațională, volitivă și caracterială; *ascultare*, a opiniilor corecte și a ideilor constructive ale celorlalți; *reflecție*, asupra conducerii manageriale de tip *leadership*, bazată pe elaborarea și emiterea de *judcăți de valoare* validate social; *motivare-automotivare, internă*, cu impact psihologic și social pe termen mediu și lung; *autenticitate*, la nivel de gândire operațională și conduită psihosocială; *încredere* în forțele proprii și în potențialul colectivului.

Calitatea fundamentală a liderului incluziv constă în capacitatea sa superioară, psihologic și social, de a *conștientiza propriile limite* (obiective și subiective), prin *munca în grup*, angajată în înțelegerea *partenerilor* înainte de a lua decizii importante pentru reușita *pedagogică* a organizației: culturală, profesională, comunitară, ecologică, spirituală etc.

În plan *psihologic, liderul incluziv* are calitatea unui *manager eficient*, prin atitudinea sa motivațională, angajată la două niveluri de referință, aparent

opuse, dar pe fond complementare, *atitudine* susținută, pe de o parte, prin *aspirația integrării depline în grup*, iar, pe de altă parte, prin *dorința de diferențiere și afirmare individuală*.

În plan *social* (comunitar, cultural, profesional), *liderul incluziv* este un manager eficient prin *capacitatea* sa de a sesiza, a recunoaște și a rezolva *problema fundamentală* existentă în contextul specific fiecărei organizații școlare – *diversitatea membrilor*, exprimată direct sau indirect prin cerințe, opinii, idei, preferințe și (chiar) inițiative proprii, care trebuie cunoscute, evaluate, armonizate și valorificate în perspectiva luării unor decizii cu valoare predictivă pozitivă pe termen scurt, mediu și lung.

În plan *praxiologic, liderul incluziv* este cel care are capacitatea superioară de conducere managerială a organizației școlare la nivelul interdependenței necesare între trei acțiuni cu valoare strategică:

1. Valorificarea cunoștințelor și sentimentelor tuturor membrilor organizației, care contribuie la definitivarea viziunii, pentru dezvoltare durabilă, pe termen lung.
2. Armonizarea opiniilor divergente pe fondul viziunii convergente, unitare, construită, perfecționată și stabilizată în timp.
3. Respectarea argumentelor cognitive (bazate pe raționamente inductive, deductive, analogice, inovative – *viabile* în context determinat), dar și noncognitive (bazate pe atitudini afectiv-motivaționale și volitiv-caracteriale – pozitive), care susțin participarea eficientă a tuturor membrilor organizației la îndeplinirea obiectivelor generale și specifice, angajate pe termen lung și mediu, operaționalizate pe termen scurt.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bennis W., Nanus B. Liderii. Strategii pentru preluarea conducerii. București: Business Tech International Press, 2000.
2. Bush T. Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale. Iași: Polirom, 2015.
3. Cristea S. Leadershipul în educație; Managementul educației, știința a educației; Managementul clasei. Concept pedagogic; Managementul lecției. Concept pedagogic; Managementul organizației școlare. Concept pedagogic. În: Pedagogie. Dicționar explicativ-comprehensiv, Concepte esențiale. În curs de apariție la Editura Didactica Publishing House.
4. Senge P. et al. Școli care învață. A cincea disciplină aplicată în educație. București: Trei, 2016.
5. Stobierski T. How to practice inclusive leadership for a stronger team. Harvard Business School, Online, 2025.